

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Одна из актуальных проблем системы среднего профессионального образования заключается в определении эффективных способов формирования профессиональных компетенций студентов, что обусловлено необходимостью подготовки конкурентоспособных специалистов, удовлетворяющих требованиям современного рынка труда.

Под профессиональной компетентностью понимается интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [1].

К эффективному инструментарию их формирования можно отнести интерактивные методы обучения, направленные на процесс продуктивного межличностного взаимодействия через внешний диалог с предоставлением возможностей для саморазвития и самореализации

Метод (от греческого *methodos* – путь исследования, теория, учение), способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности. Методы обучения – это способы руководства педагогом познавательной деятельностью обучающихся [1].

В педагогике различают несколько моделей обучения:

- пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит);
- активная – обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания);
- интерактивная – взаимодействие [1].

В контексте интерактивного обучения студенты получают информацию не в виде уже готовой системы от педагога, а в процессе собственной активности. Таким образом, цель активного обучения – это создание педагогом условий, в которых студент сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования.

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» (по В.С. Дьяченко) [1].

Особенности интерактивного обучения:

1. Образовательный процесс организован таким образом, что практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

2. Основные методические принципы интерактивного обучения: тщательный подбор терминов, учебной, профессиональной лексики; всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и профессиональной деятельности, в котором обучаемые выполняют различные ролевые функции; поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; активное использование технических учебных средств; оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учебной программы; интенсивное использование индивидуальных занятий и индивидуальных способностей в групповых занятиях; осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты.

3. Интерактивное обучение предполагает: регулярное обновление и использование электронных учебно-методических изданий; использование для проведения учебных занятий современные мультимедийные средства обучения; формирование электронных лекций с кейсами; проведение аудиторных занятий в режиме реального времени посредством Интернета, когда студенты и преподаватели имеют возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в дискуссии и т. д. [2].

В своей работе использую следующие интерактивные методы:

- метод проектов;
- проблемная ситуация;
- диспут, дискуссия;
- «Мозговой штурм», «мозговая атака»;
- презентация;
- работа в парах;
- коллективное решение творческих задач.

Метод проектов. Обучающиеся должны совместными усилиями решить проблему, получить результат и научиться применять его на практике. Данная технология дает возможность создать необходимые условия для формирования потребности в использовании изучаемого материала, и ориентирован на самостоятельную деятельность студентов [3].

На моих уроках студенты часто выполняют проекты: исследовательские, творческие, игровые, информационные, практико-ориентированные. Их тематика может касаться какого-то теоретического вопроса по педагогике с целью углубить знания отдельных студентов по интересующему их вопросу. Я использую этот метод с целью привлечения знаний студентов, их творческого мышления, исследовательских навыков. Например: составить проект по

профилактике интернет-зависимости у младших школьников. Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. Таким образом, мои студенты учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач. Обществу нужны грамотные специалисты, умеющие самостоятельно находить решения проблем и внедрять их в жизнь.

Работа над проектом может занимать непосредственно один урок или несколько учебных часов. Результатом таких работ являются образовательные плакаты – постеры, творческие сочинения (индивидуальные или в группе), доклады и так далее. Иногда сбор материала и подготовка к проекту ведётся в течение более долгого периода.

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и их последующее разрешение. Главная цель такой лекции – приобретение знаний студентами при непосредственном действенном их участии. Побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых.

На занятиях может использоваться работа в парах. Плюс этой работы заключается в том, что все студенты имеют возможность высказаться, обменяться идеями со своим напарником, а только потом огласить их всей группе. Кроме того, никто из обучающихся не просиживает время на занятии, как это очень часто бывает, – все вовлечены в работу. Примерами такой работы является: анализ письменной работы партнёра, разработка вопросов к аудитории или ответы на вопросы преподавателя, и т. д.

Диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью установления путей ее достоверного решения.

Дискуссия – один из методов проблемного обучения. При совместной работе студенты в малых группах объединяют свои интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели.

Метод дискуссии может применяться на всех видах занятий, от лекций до практических занятий. Его эффективность измеряется тем, насколько удалось активизировать мышление студентов и в какой мере это повысило качество усвоения, вызвало интерес к изучаемым вопросам и желание еще глубже вникнуть в них в процессе дальнейшей самостоятельной работы с литературой.

«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количества идей, активизацию творческого мышления.

Дидактическая игра – выполнить действия, которые могут иметь место в его профессиональной деятельности. накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. игровое освоение профессиональной деятельности.

Практическая работа по разработке интерактивных дидактических игр в LearningApps.org, развивает профессиональные компетенции студентов.

Творческие задания. Под творческими заданиями будем понимать такие учебные задания, которые требуют от студентов не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует студентов.

Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям:

- не имеет однозначного и односложного ответа или решения;
- является практическим и полезным для учащихся;
- связано с жизнью учащихся;
- вызывает интерес у учащихся;
- максимально служит целям обучения.

Презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением. К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т. п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3–5) ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании презентации необходимо обязательно совместно со студентами подвести итоги и озвучить извлеченные выводы.

Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения позволят приобрести:

- опыт активного освоения содержания будущей профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой;
- развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии;
- освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой области;
- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;
- формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в профессиональных ситуациях.

Таким образом, изучение педагогики с использованием интерактивных методов позволяет активизировать познавательную активность студентов, развивать способности к самостоятельному обучению, вырабатывать навыки работы в коллективе, развивать и формировать коммуникативные навыки, а самое важное повышать учебную мотивацию и формировать общепрофессиональные и информационно-аналитические компетенции.

Литература

1. Козырев В.А., Радионова Н.Ф., Тряпицына А.П. Компетентностный подход в педагогическом образовании. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. 392 с.

2. Курило Ю.А., Репп О.А., Федулова С.В. Интерактивные методы обучения как фактор развития профессиональной компетенции студентов (на примере изучения дисциплин технической направленности в ОМГПУ) // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 2.

3. Миханова О.П. Интерактивные методы обучения как средство формирования универсальных компетенций // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 58. С. 427-432.